

JAMIYAT HAYOTIDA MAFKURAVIY KATEGORIYALAR

¹Islomova Maxbuba Ne'matovna, ²Ismoatillayeva Dilfuza Akmalovna

¹Қашқадарё вилояти Шахрисабз тумани 19-ДМТТ директор

²Тошкент вилояти Кибрай тумани 10-ДМТТ директор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274226>

XXI asrda shiddat bilan istiqbolga intilayotgan Yangi O'zbekistonda juda katta yuk bilan, ya'ni mamlakatni tubdan isloh qilish borasida olib borilayotgan islohotlar yuki bilan ilgari bormoqda. Jamiyatimizdagi bu jarayonlarning tub mohiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning barchasi prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan islohatlar-islohat uchun emas, islohatlar inson uchun tamoyili asosida amalga oshirilgan.

Demak, davlatimizda olib borilayotgan ushbu islohotlardan ko'zlangan maqsad fuqoralarimiz uchun O'zbekistonda har tomonlama qulay, moddiy va ma'naviy makonni vujudga keltirishdir.

Mamlakatimizdagi ushbu jarayonlar obyektida inson hayoti, uning orzu istak va maqsadlari turar ekan, albatta, o'z navbatida, ushbu islohotlar muvaffaqiyatining ta'minlanishi, fuqoralarimizni bu jarayonlar mohiyatini qay darajada tushinishlariga va shundan kelib chiqib, ularning ijtimoiy faollashuvi va siyosiy ongining yuksalish darajasiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, tarixan insonlar ongining har tomonlama yuksalishi yoki turg'unlashuvida, albatta, muayyan mafkuralar asosiy rol o'ynagan. Ya'ni, ular o'z maqsadidan kelib chiqqan holda jamiyatda, jumladan, insonlar ongida dogmatizimning qaror topishida yoki, aksincha, demokratik qadryatlarning rivojlanishida katta ahamiyat kasb etgan. Albatta, shundan kelib chiqqan holda jamiyatdagi voqeylikni anashu jamiyatdagi mavjud mafkuraning in'ikosi deyish mumkindir.

Darhaqiqat, jamiyat hayoti bilan mafkura o'rtasida o'ziga xos “nozik” bog'liqlik mavjud. Bunday bog'liqlikni tarixning barcha davrlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlarda ko'rish mumkin. Shuning uchun ham bugungi kunda mafkuradagi bunday qudratli kuchni inkor etmagan holda, uni ilmiy tomondan to'g'ri baholamoq hamda fundamental asosda chuqur o'rganmoq muhimdir.

Ma'lumki mafkura bu-muayyan ijtimoiy guruh, sinf yoki millatning dunyoqarashini ifodalaydigan ilmiy-falsafiy, ijtimoiy-siyosiy yoki boshqa jihatdan (masalan, diniy tomondan) tizimga solingan g'oyalar, tushunchalar va prinsiplar tizimi hamda ularning jamiyat hayotiga tatbiq etish yo'llari, vositalari yig'indisidir.

Mafkura fundamental, ilmiy- nazariy jihatdan tatqiq etilganda, u asosan uch tarkibiy qismdan tashkil topganligi ma'lum bo'ladi. Ular:

1. Mafkuraviy maqsad va uni ifodalovchi, muayyan tizimga solingan, ilmiy, falsafiy yoki diniy tomondan asoslangan g'oyalar, kategoriyalar, prinsiplar majmuyi.

2. Mafkuradagi g'oyalar, kategoriyalar va prinsiplarning jamiyatga tatbiq etuvchi sub'ektiv omillar (mafkuraviy institutlar, muassasalar, tashkilotlar).

3. G'oya va kategoriyalarni jamiyatga tatbiq etish jarayonida qo'llaniladigan yo'llar, usullar va vositalardir.

Jamiyatning maqsadga erishuvchi, jumladan, uni ijtimoiy-siyosiy tomondan yuksalishida mafkuradagi ushbu tarkibiy qismlarning roli beqiyos. Mafkuraviy amaliyotda ularning barobar harakati, albatta, jamiyatni muayyan natija tomon olib boradi. Aksincha bo'lsa, ushbu mafkura nuqsonli bo'lib, jamiyatda o'z yetakchiligini yo'qotadi.

Mafkurani ushbu tarkibiy qisimlarining roli jamiyatni muayyan natija tomon olib boradi. Aksincha bo'lsa, ushbu mafkura nuqsonli bo'lib, jamiyatda o'z yetakchiligini yo'qotadi.

Mafkura ushbu tarkibiy qisimlarning o'zaro bog'liqligini e'tirof etgan holda, uning birinchi tarkibiy qismi boshqa qismlarning asosi ekanligini, undagi mafkuraviy maqsad va uni ifodalovchi muayyan tizimga solingan g'oyalar, kategoriyalar hamda prinsplar ana shu mafkura mohiyatini ochib beruvchi asosiy elementlar ekanligini ta'kidlash lozim.

Ko'rinib turibdiki, mafkura juda serqirra voqeylik. Ushbu serqirra voqeylikning turli tomonlarini fundamental asosda, ilmiy-nazariy jixatdan o'rganish jamiyatda mafkura amaliyotini to'g'ri yo'lga qo'yishni va bu sohada muayyan natijani qo'lga kiritishni ta'minlaydi. Shu ma'noda, mafkuraning asosiy tarkibiy qismiga tegishli bo'lgan mafkuraviy kategoriyalarning mohiyati va ularning jamiyat hayotiga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, biz ishlayotgan mafkuraviy kategoriya tushunchasi bugungi kun uchun yangi tushunchadir. Chunki izlanishlarimiz davomida bizga ma'lum bo'ldiki, mafkuraviy kategoriya tushunchasiga taalluqli bo'lgan adabiyotlarda, ya'ni:

- milliy goya fani uchun tayyorlangan o'quv adabiyotlari va lug'atlarida;
- falsafa faniga doir o'quv adabiyotlari va lug'atlarida;
- O'zbekiston milliy ensiklopediyasi hamda O'zbekiston sovet ensiklopediyasi kabi adabiyotlarda ham bu tushuncha uchramaydi.

Mazkur adabiyotlarda, albatta, mafkura tushunchasi va kategoriya tushunchalari haqida alohida ma'lumot berilgan. Masalan, 2007 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akadimiyasi tomonidan chiqarilgan “Milliy g'oya va rahbar mas'uliyati” kitobida, “Mafkura – muayyan ijtimoiy guruh yo qatlamning, millati yoki davlatning ehtiyojlarining, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy-ma'naviy tamoyillarini ifoda etadigan g'oyalar, ularni amalga oshirish tizimi”, deya ta'riflanadi¹.

Kategoriya esa, O'zbekiston milliy ensiklopediyasida qo'yidagicha ta'rif beriladi: “Kategoriyalar (yn.kategoriya-mulohaza, fikir,belgi) (falsafasida)-voqeylikdagi hodisalar va bilishning muhim, umumiy hususiyat hamda munosabatlarni aks ettiruvchi eng umumiy va asosiy tushunchalar . Kategoriya bilish va ijtimoiy amaliyot tarixiy taraqqiyotning umumlashgan natijasi bo'lib vujudga kelgan”². Mafkura va kategoriya tushunchalarini shunga o'xshash ta'riflarini boshqa manbalarda ham ko'rish mumkin.

Shunga qaramay, hozircha ilmiy istemol va mafkuraviy amaliyotda, mafkuraviy tushuncha, metodologik va dunyoqarash mazmuniga ega bo'lgan, tushunchalarni ifodalovchi aniq bir kategoriya mavjud emas.

Binobarin, amaliyotdagi mafkuralarning barchasi shu mafkura monopoliyasida xarakterlanib, mafkuraviy tushuncha, oddiy (kundalik) tushunchalaridan farq qiluvchi, ta'sirchan tushunchalar mavjud.

Albatta, ilmiy iste'molda bunday tushunchalar mohiyatini anglatuvchi muayyan bir ilmiy kategoriya bo'lishi zarur. Bizningcha, bunday tushunchalarni ilmiy iste'molda mafkuraviy kategoriyalar deb atash maqsadga muvofiq. Zero, ularni mafkuraviy kategoriyalari deb atash ham ilmiy tadqiqotlar olib borishda hamda mafkuraviy amaliyotda katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, bu ilmiy ijodda mafkuralarda ishlatiladigan tushunchalarni alohida tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganish ishini boshlab berishi mumkin. Undan tashqari, mafkuraviy amaliyotda ham bu

¹ Milliy g'oya va rahbar mas'uliyati. - Toshkent: G'afur G'ulom, 2007 yil. 184- bet.

²O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002 yil N:4.502-503 betlar.

tushuncha, mafkuralarda ishlatilayotgan tushunchalarni kundalik hayotda ishlatiladigan oddiy tushunchalardan farqlash imkonini yaratib beradi.

Endilikda, shu vaqtga qadar mafkuraviy kategoriya tushunchasining ilmiy iste'molga kirib kelmaganligi sababiga to'xtaladigan bo'lsak, bu, bizningcha, mafkurani hamda uning tarkibiga kiruvchi mafkuraviy amaliyot natijasida vujudga kelgan asosiy tushunchalarni fundamental asosda tadqiqotchilar tomonidan to'la ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmaganligi oqibatidir.

Ma'lumki, fan har bir yangi tushunchani ilmiy is'temolga kirib borishida ushbu tushuncha mohiyatini ochib beruvchi muayyan ta'rifni taqoza etadi. Jumladan, bu mafkuraviy kategoriya tushunchasiga ham taalluqli bo'lib, unga ko'ra, ushbu tushunchani quyidagicha ta'riflash mumkin:

Mafkuraviy kategoriyalar- bu metodologik va dunyoqarash mazmuniga ega bo'lgan, mafkuraviy bilish hamda mafkuraviy amaliyot tarixiy taraqqiyoti natijasida vujudga kelib, g'oyaviy tus olgan va o'zaro bir-biri bilan qonuniy bog'langan asosiy tushunchalardir. Ushbu tushunchalar kundalik ong natijasida emas, balki, nazariy ong natijasida vujudga kelganligi bilan ham oddiy tushunchalardan farqlanadi. Jumladan, mafkuraviy kategoriyalarni oddiy tushunchalardan farqlovchi va ularning mohiyatini belgilovchi quyidagi mezonlar mavjud:

1. Mafkuraviy kategoriyalar muayyan mafkuraviy ta'limot bilan birga vujudga keladi va shu mafkura monopoliyasida bir-biri bilan qonuniy bog'langan holda harakatlanadi.

2. Mafkuraviy kategoriyalar qaysi millat tilida yaratilgan bo'lsa, mafkuraviy amaliyotda ham ular hech bir millat tiliga tarjima qilinmasdan qo'llaniladi.

3. Ular hajm jihatdan bir yoki ikki so'zdan iborat bo'ladi (bu ularning tushuncha hajmi qancha kengaysa, mazmun shuncha torayadi, aksincha tushuncha hajmining qisqaligi unga keng mazmun baxsh etadi, degan teskari nisbat qonuniga bo'ysinishligini ko'rsatadi)1.

4. Ular jozibador va inson ruhiyatiga ta'sirchan bulib, makon va zamon (jumladan, kelajak) ehtiyojlarini o'zlarida namoyon etadi.

5. Mafkuraviy amaliyotda ular o'zlarining raqiblariga nisbatan o'ta muvofiqsiz bo'ladi.

6. Mavjud mafkuraning maqsadi qanday mohiyat (bunyodkorlik yoki vayronkorlik)ga ega bo'lsa, undan kategoriyalar ham shu maqsaddan kelib chiqib, borliqni o'zlarida ifodalaydi.

7. Mafkuraviy kategoriyalar insonlar uchun bilish, baholash va faoliyat yuritish mezonini ko'rsatuvchi obrazli belgi hisoblanadi.

Ana shu mezonlarga to'g'ri keladigan mafkuraviy kategoriyalar tasnif(klassifikasiya)langanda asosan uch turga bulinadi, ular:

Ideal obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar.

Dushman obrazlarini ifodalovchi kategoriyalar.

Holat va jarayonlarni ifodalovchi kategoriyalar.

Mazkur kategoriyalar mafkuraviy amaliyotda o‘z mavjudligini saqlab kelayotgan har bir mafkura tarkibida mavjud bo‘ladi³.

Mafkuralardagi ideal obrazlarni ifodalovchi kategoriyalar asosan qo‘yilgan mafkuraviy maqsadga hamohang tarzda o‘zida ideal inson va ideal makon(jamiyat)ni yorqin ranglarda aks ettiradi. Dushman obrazlarini ifodalovchi kategoriyalar ham mavjud mafkura maqsadidan kelib chiqqan holda, ideal obrazlarda ifodalangan voqeylikning aks tomonini qora ranglarda yoritadi. Holat va jarayonlarni ifodalovchi kategoriyalar ham aynan ana shu mafkura maqsadidan kelib chiqib, borliqdagi holat va jarayonlarni o‘zida ifoda etadi.

Ta’kidlash lozimki, har bir mafkura o‘zidagi bu uch tasnifdagi kategoriyalar orqali, asosan, ideal inson, ideal makon va ularning aksi bo‘lgan dushman obrazlar (masalan, mafkuraviy ta’limotga qarshi kishilar, tuzumlar va davlatlar)ni hamda borliqdagi mavjud jarayonlarni o‘z maqsadidan kelib chiqib aks ettiradi. Ya’ni, mafkuraviy kategoriyalarda ifodalanayotgan voqeylik faqat mafkuraviy maqsadnigina amalga oshiish uchun xizmat qiladi.

Agar mafkuraviy maqsad ilmiy va umuminsoniy mezonlarga to‘g‘ri kelsa, bu uning kategoriyalarida ham aks etadi, natijada real hayot ularda ifodalanayotgan voqeylik bilan uyg‘unlashib boradi. Bu esa, qo‘yilgan ezgu maqsadlar sari insonlarni harakatga keltirish barobarida, jamiyatdagi barcha muommalarni bartaraf etadi. Lekin, amaliyotdagi mafkuraning maqsadi aksincha bulib, u ilmiylikdan, insoniylikdan uzoq bo‘lsa-chi? Bu holda, uning kategoriyalari ham mafkuraviy maqsaddan kelib chiqib, mafkuraviy amaliyotda oqni qora, qorani esa oq deb ko‘rsatadi. Natijada, ular insonlarni tabiat va jamiyatning tabiiy qonunlarini buzish yo‘lida harakatga keltirib, ulardagi barcha sohalarda, jumladan, inson ruhiyatida o‘nglanishi qiyin bo‘lgan og‘ir fojialarni vujudga keltiradi. Buni anglash uchun uzoqqa bormasdan, yaqin tariximizdagi kommunistik mafkurani keltirib chiqargan oqibatlarini eslashning o‘zi kifoya.

O‘zbekistonda mustaqillikdan so‘ng kommunistik mafkura fojealarini bartaraf etish borasida katta ishlar amalga oshirildi. Jumladan, milliy mafkuramizni shakillantirish konsepsiyasining birinchi prezidentimiz I.Karimov tomonidan ishlab chiqilganligi, ta’lim tizimining barcha bosqichlarida uni singdirish ishlari boshlab yuborilganligi hamda milliy mafkuramizni yanada rivojlantirish uchun keng ko‘lamli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilganligi bizning mafkura sohasida tashlagan asosiy qadamlarimizdir.

Shu o‘rinda qayt etish lozimki, hozirgi jamiyatimizning tobora erkinlashuvi, fuqorolik jamiyati institutlarining rivojlanishi qonunli ravishda turli ijtimoiy-siyosiy fikirlar, g‘oyalar va shu asosda mafkuralarning shakillanishiga olib kelishi tabiiy. Bu quvonarli hol, albatta. Lekin, bunday mafkuralar orasida milliy manfaatimizga zid bo‘lgan, mamlakatimiz taraqqiyotiga to‘sqinlik qiluvchi ekstremistik, aqidaparastlik negizidagi yoki demokratiyani eksport qilishga mo‘ljallangan mafkuralar ham bo‘lishi mumkin.

Albatta, bu jarayonda milliy mafkuramizning raqobatdoshligini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu vazifa, birinchi navbatda, bizdan bu sohada chuqur, fundamental tadqiqot ishlarini kuchaytirishni talab etadi. Hozirda, ayniqsa, o‘rganilishi zarur bo‘lgan mazkur tadqiqotlar ichida, hali to‘la ilmiy tadqiqot ob‘eykti sifatida o‘rganilmagan milliy mafkuramiz kategoriyalarini ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

³ Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar, atamalar va tamoyillar- Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002 yil. 6-16 betlar, 71-91 betlar.

1. Sh.Mirziyoyev. Yangi O`zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. Milliy g`oya va rahbar mas'ulyati. - Toshkent: G`afur G`ulom, 2007 yil 184- bet.
3. O`zbekiston milliy ensiklopediyasi.-Toshkent: O`zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002 yil N:4.502-503 betlar.
4. Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushunchalar, atamalar va tamoyillar- Toshkent: Yangi asr avlodi, 2002 yil 6-16 betlar, 71-91 betlar.